

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSIETI NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETÍ NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

NÓKIS - 2024

“**JAS ALÍM**” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn konferenciya materiallar toplamı. – Nókis: Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı, 2024. B

Shólkemlestiriw komiteti:

1. Erimbetov Bayram Karlıbaevich – filial direktorı, PhD, professor, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı;

2. Mambetnazarov Islam Muratbaevich – Ilimiy isler hám innovaciylar boyınsha direktor orınbasarı, PhD, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı orınbasarı;

3. Nurishov Darman Yesnazarovich – “Sport túrleri” fakulteti dekanı shólkemlestiriw komiteti aǵzası

Barlıq kafedra baslıqları - shólkemlestiriw komiteti aǵzalrı

Bul toplamda Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 31-avgust kúngi “Jaslardı ilim-pán tarawına tartıw hám olardıń belsendiligin qollap-quwatlaw dizimin jedellestiriw haqqında” ǵı qararına muwapıq ótkerilgen Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları berilgen. Konferenciya materiallarında tiykarınan házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalalarına arnalǵan maqalalar toplanǵan. Sonday-aq, toplamda Ózbekstan Respublikası joqarı oqıw orınları, ilimiy izertlew mákemeleri, ulıwma orta hám orta arnawlı bilimlendiriw mákemeleri jas alımları, erkin izleniwshi hámde stajyor-izertlewshiler, magistrantlar hám ziyrek studentlerdiń ilimiy miynetleri orın alǵan.

Toplam materiallarınan tiyisli taraw jas alımları, studentleri hám basqada keń jámiyetshilik wákilleri paydalanıwı múmkin.

Juwaplı redaktor: **B.Erimbetov** – filial direktorı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, professor.

Redkollegiya aǵzalrı:

B.Utemuratov - tariyx ilimleriniń kandidadı

R.Xaydarov – dene tarbiya hám sport shınıǵıwları teoriiyası hám metodikası docenti

A.Elmuratova - psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, docent

S.Toylibaev – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

R.Reymbaeva – biologiya ilimleriniń kandidadı

A.Primbetov - pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

Konferenciya toplamı Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı Keńesiniń 2024-jıl 29-fevral №7/6-10-sanlı protokoli menen baspaǵa usınıs etilgen.

Toplamda berilgen maqalalar hám tezislerdiń mazmunına hám onda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına hár bir avtordıń ózi juwapker.

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı, 2024.

Maqsad

Qurilmasini elektir yuritmalarini foydali ish koifisientini oshirish energiya tejamkorligiga erishgan holda ularni zamonaviylashtirish qurilmadagi yuritmalarni zamonaviy boshqarishga qulay va samaradorligi yuqori dvigatillar bilan almashtirish yoki ularni qayta madernizatsuya qilish.

Xulosa

Ishlab chiqarish korxonalarida, o‘rindiqlar, avtamabil extiyot qisimlari, tovush to‘sgichlar, suv quvurlari ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladigan yuqori va past bosimli ko‘pikli mashinalardan dan foydalanishimiz mumkin. Ko‘pikli mashinalar xom ashyoni tejash va ekalogyaga tasiri juda kam qurilma hisoblanadi, bundan tashqari ko‘pikli mashinadan chiqadigan maxsulotlar ekalogyaga tasiri eng kam maxsulot hisoblamadi va xizmat ko‘rsatish va ishlatish juda oson va qulay ,juda ko‘p foydalanishga qulay funksiyalari mavjud bo‘lganligi uchun bu qurilmadan keng ko‘lamda foydalanib birlamchi maxsilot tejamkorligiga erishishimiz mumkin ekan.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Т.1 – М.: КолосС, 2006
2. Компрессорные машины. Страхович К.И., Френкель М.И., Кондряков И.К., Рис В.Ф. Москва. 1961
3. Воздушный компрессор "Komfort-1032". - Москва: Наука, 2009. - 595 с.
4. Рассел, Джесси Компрессор / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013. - 607 с.
5. Компрессоры: энергосбережение и надёжность. Журнал Компрессоры и пневматика

GIDRAVLİK PRESS.

Xalimjanov.A.

Andijon mashinasozlik instituti “Elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

To‘raqulov.Sh.H.

Andijon mashinasozlik instituti “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektrotexnologiyalari” yo‘nalishi talabasi

Anatatsiya : Ushbu maqolada detallarga shakl beruvchi press qurilmasining ish rejimlari taxlil qilish qurilmasini elektr yuritmalari ish rejimlari, elektr sxemalari ko‘rib taxlili ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: Bosim, press, inverter, maxsus qolib , asinxron motor, gidravlika, maxsus moy.

Аннотация : В данной статье анализировалось устройство анализа режимов работы прессового устройства, придающего форму деталям, путем рассмотрения электрических схем, режимов работы и электрических схем.

Ключевые слова: Давление, пресс, инвертор, специальная форма, асинхронный двигатель, гидравлика, специальное масло.

Annotation: In this article, the working modes analysis device of the press device, which gives shape to the details, was analyzed by looking at the electrical circuits, working modes, and electrical circuits.

Key words: Pressure, press, inverter, special mold, asynchronous motor, hydraulics, special oil.

Gidravlik press 200 yil avval a Britaniyalik muhandis. Birinchi sanoat inqilobi davrida bu shunday edi bug 'bolg'alarini almashtirish usuli sifatida zarb qilish uchun ishlatiladi. ustidan yillar davomida gidravlik presslarning tonnaji asta-sekin o'sib bordi minglab tonnagacha ommaviy ishlab chiqarish imkoniyatiga ega qismlar va komponentlarning keng assortimenti. Shlangi quvvatli press nasos, so'nggi plitalar va pistondan foydalanadi bu metall qismlarni shakllantirish va shakllantirish uchun suyuqlikda bosim hosil qiladi. Shlangi pressning asosiy komponenti uning pompalanadigan nasosidir silindrga bosim ostida yog'i.

Silindr

Silindrda yaratish uchun yuqoriga va pastga harakatlanadigan piston mavjud bosim kuchi. Tsilindrning pistoni a kabi ishlaydi kuch ishlab chiqarish uchun nasos. Bu a qismidir ga kuch qo'llash quvvatini ishlab chiqaradigan gidravlik press ish qismi.

Suv ombori

Rezervuar gidravlik suyuqlikni o'z ichiga oladi, yig'iladi suyuqlikdan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlaydi, havo va namlikni olib tashlaydi suyuqlik va issiqlikni tizimga yuboradi. Shlangi suyuqlik - bu rezervuardan silindrga quvur orqali yuboriladi.

1-rasm.Pressning umumiy ko'rinishi.

Vana

Vana bosimni yo'qotishga yordam beradi va oqimni boshqaradi nasosdan silindrga suyuqlik. Bundan tashqari, valf matbuot tezligini va uning kuch miqdorini tartibga soladi ishlab chiqaradi. U bosim cheklovchi vazifasini bajaradi. Bosim o'lchagich bo'lishini ta'minlash uchun gidravlik suyuqlikning bosimini o'lchaydi uning bosim oralig'ida ishlash. Servo mexanik press bilan asosiy vosita, volan va debriyaj olib tashlandi va uning o'rniga servo dvigatel o'rnatildi qo'chqorni yanada boshqariladigan qiladi. ning qismlarini yo'q qilish an'anaviy mexanik matbuot natijasida servo press ega kamroq haydash qismlari va soddalashtirilgan tuzilma.

Gidravlik nasos

Shlangi nasos gidravlik quvvatning mexanik qismidir gidravlik suyuqlikni rezervuarga o'tkazadigan va aylantiradigan press mexanik energiya gidravlik energiyaga aylanadi. U kuchli quvvat hosil qiladi chiqish joyidagi bosimga qarshi oqim.

Plitalar

Matbuot plitalari ish qismini joyida ushlab turadi va a pressning egilishi, teshilishi, shtamplashi yoki teshilishi uchun platforma ish qismi. Ular matbuotning aloqa qiladigan qismidir ish qismi bilan.

Shlanglar

Shlangi suyuqlikning harakati shlanglar to'plamiga bog'liq suyuqlikni nasosdan silindr va rezervuarga o'tkazadigan. Shlanglar bardoshli va mustahkam materialdan qilingan davomida ishlab chiqarilgan bosim va issiqlikka bardosh berishga qodir matbuotning ishlashi. Umumiy shlang materiallari termoplastiklar, sintetik kauchuklar va politetrafloroetilen (PTFE), korroziyaga qarshilik ko'rsatishga qodir materiallar va kimyoviy moddalar ta'sirining oqibatlarini.

2-rasm. Pressning boshqarish sxemasi.

Servo press dizayni.

Servo press nazorat qilish uchun aniqlik va servo motordan foydalanadi qo'chqorning harakati. Ular aniqligi bilan mashhur ishlab chiqarish uchun ideal bo'lgan qo'chqorning joylashishi aniqlik va optimal takrorlanishni talab qiladigan

qismlar. The servo vosita chiziqli aktuator shakliga ulangan, masalan, a yuqoriga va pastga harakatini boshqaradigan sharli vint qo'chqor.

Odatdagidek mexanik yoki gidravlik quvvat pressi, qo'chqor bilan pastga siljiydi katta kuch va kerakli narsani yaratish uchun ishlov beriladigan qismga zarba beradi shakli, shundan so'ng u asl yuqoriga ko'tarilgan holatiga qaytadi. Servo press yordamida qo'chqorni shu darajada boshqarish mumkin u ish qismiga urilib, bir muddat aloqada qolishi mumkin uzaytirilgan muddat.

Xulosa.

Ishlab chiqarish korxonalarida, xadavoy qismlari ,avtamabil extiyot qismlari, sharavoylar , lanjeron qismlarini ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan presslardan foydalanishimiz mumkin. Presslar xom ashyoni tejash va ekalogyaga tasiri juda kam qurilma hisoblanadi, bundan tashqari ko'pikli mashinadan chiqadigan maxsulotlar ekalogyaga tasiri eng kam maxsulot hisoblamadi va xizmat ko'rsatish va ishlatish juda oson va qulay ,juda ko'p foydalanishga qulay funksiyalari mavjud bo'lganligi uchun bu qurilmadan keng ko'lamda foydalanib birlamchi maxsilot tejamkorligiga erishishimiz mumkin ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karlayl, Rodni (2004). *Ilmiy Amerika ixtirolari va kashfiyotlar* , p. 266. John Wiley & Sons, Inc., Nyu-Jersi.
2. ["U gidravlik press bilan qanday ishlaydi"](http://hydraulicmania.com) . *hydraulicmania.com*
3. Nakagava, Takeo; Nakamura, Kazubiko; Amino, Xiroyuki (1997-11-01). "Shlangi qarshi bosimli chuqur chizishning turli xil ilovalari". *Materiallarni qayta ishlash texnologiyasi jurnali*
4. Mr. K.Shravan Kumar, B.Prashanth, DESIGN & FABRICATION OF HYDRAULIC PRESS, July 2017 IJSDR